

ASAP – RACCOMANDAZIONI CHIAVE PER SCUOLE, FAMIGLIE, SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E ISTITUZIONI

ASAP - RACCOMANDAZIONI CHIAVE

**PER LE SCUOLE E
GLI ALTRI
CONTESTI
EDUCATIVI**

PER LE SCUOLE E GLI ALTRI CONTESTI EDUCATIVI

1. INTRODUZIONE PRECOCE E SISTEMATICA ALL'EDUCAZIONE DIGITALE

Raccomandazione:

Creare opportunità in classe per introdurre un'educazione digitale adeguata all'età a partire dalla prima classe della scuola primaria, attraverso attività sistematiche e progressive che sviluppino competenze anno dopo anno.

Suggerimenti operativi:

- Elaborare programmi pluriennali di educazione digitale con obiettivi formativi chiari e metodi di valutazione coerenti.
- Colmare il divario tra l'inizio dell'uso della tecnologia da parte dei/delle bambine e bambini e l'avvio dell'educazione formale, sostituendo interventi isolati con percorsi continuativi.
- Introdurre protocolli di valutazione formativa per monitorare regolarmente sia le competenze tecniche sia i comportamenti di cittadinanza digitale.

2. PRIORITÀ ALLE COMPETENZE DI BASE E ALL'ALFABETIZZAZIONE INFORMATIVA

Raccomandazione:

Consolidare le competenze operative fondamentali e il pensiero critico prima di introdurre concetti avanzati (ad es. la programmazione). Valutare i bisogni della classe per integrare una comprensione completa dei principi di base della tecnologia e delle relative questioni etiche.

Suggerimenti operativi:

- Concentrarsi su abilità fondamentali come gestione dei documenti, sicurezza delle password, comunicazione via email e verifica delle informazioni.
- Insegnare a valutare criticamente i contenuti online e a verificare le fonti per contrastare la disinformazione digitale.
- Utilizzare scenari reali (truffe, conseguenze del cyberbullismo, rischi digitali) per rendere l'apprendimento concreto e significativo.
- Superare approcci basati su presunte mancanze e costruire basi solide e basate su evidenze per l'educazione digitale.

PER LE SCUOLE E GLI ALTRI CONTESTI EDUCATIVI

3. CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI E SICUREZZA ONLINE

Raccomandazione:

Affrontare il tema dell'esposizione a contenuti dannosi, promuovendo al tempo stesso la consapevolezza dell'impronta digitale e delle conseguenze a lungo termine dei comportamenti online.

Suggerimenti operativi:

- Fornire agli/alle studenti strumenti per riconoscere e gestire contenuti dannosi, insieme a procedure chiare di segnalazione e risorse di supporto emotivo.
- Favorire la consapevolezza dell'impatto che i comportamenti online possono avere su opportunità future e relazioni, incoraggiando una partecipazione digitale consapevole.
- Affrontare miti, ansie e panici morali relativi alla tecnologia (come l'idea semplificata del "pericolo estranei" o i dibattiti rigidi sul tempo di utilizzo), per promuovere discussioni basate su evidenze.

4. INTEGRAZIONE DELL'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO COME COMPETENZA CENTRALE

Raccomandazione:

Integrare approcci socio-emotivi e metacognitivi nelle attività didattiche, sviluppando autoconsapevolezza, regolazione emotiva e pensiero critico insieme alle competenze tecniche.

Suggerimenti operativi:

- Contrastare la riduzione della capacità di attenzione, legata in parte al consumo di social media, attraverso pratiche didattiche che favoriscano progressivamente la concentrazione prolungata.
- Collegare esplicitamente cittadinanza digitale e competenze socio-emotive per contrastare il calo dell'empatia e rafforzare i legami sociali.
- Riconoscere il valore delle pratiche digitali delle/dei giovani oltre l'intrattenimento, includendo l'importanza delle piattaforme digitali nelle relazioni, nella costruzione dell'identità e nella creatività.

PER LE SCUOLE E GLI ALTRI CONTESTI EDUCATIVI

5. UTILIZZO DI APPROCCI INCLUSIVI E DIFFERENZIATI

Raccomandazione:

Creare gruppi di educazione digitale eterogenei e affrontare le differenze nelle esperienze digitali delle/dei bambini attraverso metodologie inclusive.

Suggerimenti operativi:

- Promuovere attività di apprendimento tra pari che coinvolgano studenti e studentesse con diversi livelli di competenza tecnologica, favorendo supporto reciproco e scambio di conoscenze.
- Scegliere curricula, attività e materiali che rispondano ai bisogni e alle diverse esperienze digitali della classe, riconoscendo che alcune/i allieve/i utilizzano solo dispositivi mobili mentre altre/i hanno esperienze più ampie.
- Tenere conto di motivazione, bisogni formativi e tempi di ciascuna persona coinvolta, offrendo risorse adeguate, formazione professionale e tempistiche realistiche.

6. INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E CENTRALITÀ DELLA VOCE DEGLI/DELLE STUDENTI

Raccomandazione:

Promuovere approcci interdisciplinari all'educazione digitale, valorizzando la partecipazione attiva delle/dei minori nelle discussioni e nei processi decisionali.

Suggerimenti operativi:

- Integrare l'analisi critica e l'uso della tecnologia in diverse discipline, ad esempio esplorando gli algoritmi in matematica o i media digitali in italiano.
- Ascoltare e includere realmente prospettive, esperienze e bisogni di studenti e studentesse nelle pratiche e nelle politiche scolastiche.
- Riconoscere l'importanza delle piattaforme digitali nella vita sociale delle/dei giovani e le connessioni significative che queste permettono.

PER LE SCUOLE E GLI ALTRI CONTESTI EDUCATIVI

7. PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INNOVAZIONE PEDAGOGICA

Raccomandazione:

Organizzare iniziative formative regolari in linea con le competenze da sviluppare e con l'evoluzione tecnologica, integrando strumenti e approcci pedagogici innovativi.

Suggerimenti operativi:

- Offrire formazione aggiornata (almeno annuale) a insegnanti e personale scolastico, compreso quello amministrativo, educativo e di supporto, garantendo accesso gratuito e diffuso.
- Creare reti di collaborazione tra insegnanti per condividere buone pratiche e risorse.
- Utilizzare approcci innovativi come la *gamification*, attività basate sulla produzione di contenuti e progetti collaborativi.
- Prevedere forme di riconoscimento professionale per chi completa percorsi di alfabetizzazione mediatica per incentivare la partecipazione e rafforzare il livello di competenza.

8. COINVOLGIMENTO ATTIVO DEI GENITORI E DELLE FAMIGLIE

Raccomandazione:

Sviluppare programmi strutturati di educazione digitale per le famiglie e mantenere una comunicazione chiara e trasparente per migliorare competenze e consapevolezza digitali.

Suggerimenti operativi:

- Offrire laboratori e materiali pensati per colmare il divario tra competenze digitali delle famiglie e uso avanzato delle/dei preadolescenti.
- Comunicare regolarmente con i genitori gli obiettivi di educazione digitale e i progressi della classe, costruendo una collaborazione che rinforzi a casa quanto appreso a scuola.
- Garantire coerenza tra messaggi educativi scolastici e familiari.

PER LE SCUOLE E GLI ALTRI CONTESTI EDUCATIVI

9. PROMOZIONE DI INIZIATIVE INTERGENERAZIONALI

Raccomandazione:

Facilitare attività in cui studenti/studentesse, genitori e nonni/nonne possano apprendere insieme.

Suggerimenti operativi:

- Organizzare eventi o laboratori che favoriscano lo scambio di competenze digitali tra generazioni, riducendo il divario digitale e promuovendo comprensione, rispetto e solidarietà.

10. COLLABORAZIONE TRA PIÙ SOGGETTI E PARTENARIATI DI COMUNITÀ

Raccomandazione:

Promuovere dialogo e partenariati tra insegnanti, famiglie, studenti/studentesse e la comunità più ampia per costruire una comprensione condivisa dell'educazione digitale e della sicurezza online.

Suggerimenti operativi:

- Rafforzare la collaborazione con associazioni di famiglie, pediatri, e altri enti e organizzazioni territoriali.
- Trasformare le strutture scolastiche tradizionali in spazi di co-progettazione in cui tutte le persone coinvolte apprendono insieme.
- Coinvolgere esperti ed esperte esterne per portare conoscenze specialistiche e casi concreti all'interno delle scuole.

ASAP - RACCOMANDAZIONI CHIAVE

PER LE FAMIGLIE

PER LE FAMIGLIE

1. FAVORIRE UN DIALOGO APERTO E NON GIUDICANTE

Raccomandazione:

Coltivare un dialogo regolare con i/le propri/e figli/e sulle loro esperienze digitali, attraverso conversazioni informali basate su curiosità autentica e non sul controllo.

Suggerimenti operativi:

- Porsi come persone che apprendono insieme, non come figure di sola autorità, per costruire fiducia e rispetto reciproco.
- Praticare l'ascolto attivo, valorizzando le esperienze e i punti di vista di figli/e, anche quando non si condividono le loro scelte.
- Affrontare i conflitti come occasioni di apprendimento e comprensione reciproca dei bisogni, cercando soluzioni che soddisfino entrambe le parti.
- Creare spazi sicuri in cui i/le propri/e figli/e possano raccontare esperienze online sgradevoli o rischiose senza temere punizioni.

2. OFFRIRE MODELLI DI COMPORTAMENTO DIGITALE RESPONSABILE

Raccomandazione:

Riflettere sulle proprie abitudini digitali, riconoscendo che preadolescenti e adolescenti apprendono sia da ciò che vedono sia da ciò che viene loro detto. Mostrare un uso equilibrato della tecnologia e un atteggiamento consapevole nelle interazioni quotidiane.

Suggerimenti operativi:

- Limitare consapevolmente l'uso del telefono durante i momenti familiari e le interazioni dirette con figli/e.
- Spiegare quando e perché si utilizzano i dispositivi, modellando un uso intenzionale della tecnologia.
- Riconoscere le proprie difficoltà digitali, parlando apertamente di distrazioni, tempi di utilizzo e sfide personali.
- Mostrare che la gestione equilibrata della tecnologia è un percorso continuo che richiede riflessione e aggiustamenti costanti.

PER LE FAMIGLIE

3. ADOTTARE ACCORDI DIGITALI FAMILIARI CONDIVISI

Raccomandazione:

Sviluppare insieme un accordo digitale familiare in cui ogni persona possa contribuire alla definizione di regole e aspettative. L'accordo dovrebbe riflettere valori condivisi più che divieti imposti unilateralmente.

Suggerimenti operativi:

- Utilizzare il metodo “Le abitudini che voglio cambiare”, in cui ogni componente della famiglia identifica i propri obiettivi digitali, favorendo consapevolezza e responsabilità personale.
- Coinvolgere figli/e nella definizione delle regole sul tempo di utilizzo, evitando divieti rigidi che possono aumentare l'attrattiva dei dispositivi.
- Allineare le regole domestiche con le politiche scolastiche sulla tecnologia e confrontarsi con altre famiglie per favorire coerenza educativa.
- Coinvolgere anche altri membri della famiglia (ad es. nonni/nonne) per assicurare un'adesione condivisa agli accordi.

4. RAFFORZARE LE COMPETENZE DIGITALI FAMILIARI

Raccomandazione:

Sviluppare una comprensione solida dei principi di base della tecnologia e delle competenze digitali fondamentali, così da poter accompagnare e supervisionare meglio le esperienze online dei/delle propri/e figli/e. Imparare insieme è un ottimo punto di partenza.

Suggerimenti operativi:

- Acquisire competenze di base come la gestione delle password, le impostazioni di privacy e il riconoscimento dei rischi online.
- Informarsi sulle piattaforme, i giochi e le app utilizzate regolarmente da figli/e.
- Partecipare ai programmi di educazione digitale offerti dalle scuole, sostenendo sia il proprio apprendimento sia gli sforzi scolastici.
- Prendere parte attiva ai colloqui scuola-famiglia sui temi digitali, non limitandosi a ricevere comunicazioni.
- Prestare attenzione alle fonti e diffidare da soluzioni troppo semplici a problemi complessi: privilegiare risorse basate su evidenze e orientamento professionale.

5. COMPRENDERE LA DIPENDENZA DIGITALE E FAVORIRE L'AUTOREGOLAZIONE

Raccomandazione:

Imparare a riconoscere i segnali di dipendenza digitale e adottare strategie che favoriscano lo sviluppo di capacità di autoregolazione sane.

Suggerimenti operativi:

- Prestare attenzione a difficoltà nel limitare autonomamente il tempo di utilizzo, riduzione della capacità di concentrazione e fatica nel disconnettersi.
- Creare zone della casa prive di dispositivi e routine che bilancino attività digitali e non digitali, offrendo esperienze varie e relazioni diversificate.
- Proporre attività che richiedano concentrazione prolungata (lettura, puzzle, conversazioni approfondite) e parteciparvi insieme.
- Ricordare che controlli esterni non bastano: è essenziale aiutare figli/e a sviluppare motivazione interna e capacità di autoregolazione.

6. INSEGNARE A VALUTARE CRITICAMENTE LE INFORMAZIONI

Raccomandazione:

Sostenere l'abilità dei/delle propri/e figli/e nel verificare l'accuratezza delle informazioni online e riconoscere possibili tentativi di manipolazione.

Suggerimenti operativi:

- Fare della verifica delle informazioni un'abitudine familiare, ricordando regolarmente di controllare l'attendibilità dei contenuti incontrati online.
- Utilizzare esempi tratti dalle esperienze digitali di figli/e per mostrare strategie di verifica delle informazioni.
- Insegnare a valutare la credibilità dei siti, verificare l'autorevolezza delle fonti e distinguere contenuti affidabili da contenuti dubbi.
- Affrontare disinformazione e misinformazione in modo adeguato all'età, spiegando come e perché si diffondono informazioni false.

7. AFFRONTARE L'INFLUENZA DEI SOCIAL MEDIA E LA PRESSIONE TRA PARI

Raccomandazione:

Aiutare i/le propri/e figli/e a comprendere come le piattaforme digitali possano influenzare le relazioni sociali, l'autostima e i comportamenti di consumo. L'informazione è la migliore forma di prevenzione.

Suggerimenti operativi:

- Parlare del ruolo dei social media nello status sociale e aiutare figli/e a distinguere il proprio valore personale dalle dinamiche online.
- Spiegare come funziona il marketing degli influencer, usando esempi concreti e familiari.
- Affrontare temi come FOMO (paura di essere esclusi/e) e confronto sociale, chiarendo che ciò che appare online non rappresenta la realtà nella sua interezza.
- Favorire opportunità di socializzazione offline attraverso attività, sport e interessi svincolati dai social media.

8. SOSTENERE LO SVILUPPO EMOTIVO E SOCIALE

Raccomandazione:

Promuovere competenze relazionali fondamentali per costruire rapporti sani e di fiducia: ascolto empatico, gestione costruttiva dei conflitti, tecniche di negoziazione collaborativa.

Suggerimenti operativi:

- Privilegiare le interazioni faccia a faccia, insegnando empatia e regolazione emotiva anche nei contesti digitali.
- Parlare esplicitamente dell'impatto delle comunicazioni digitali sui sentimenti delle altre persone, coltivando attenzione e rispetto.
- Osservare eventuali cambiamenti nel comportamento emotivo, nel sonno o nelle relazioni sociali, che potrebbero essere collegati a un uso problematico del digitale.

9. MANTENERE UNA VISIONE EQUILIBRATA DEL RAPPORTO CON IL DIGITALE

Raccomandazione:

Riconoscere gli aspetti positivi delle attività digitali dei/delle propri/e figli/e, mantenendo allo stesso tempo consapevolezza dei rischi senza ricorrere a narrazioni basate sulla paura.

Suggerimenti operativi:

- Considerare gli spazi digitali come veri ambienti sociali in cui preadolescenti e adolescenti costruiscono relazioni e competenze.
- Evitare approcci semplicistici (es. ridurre soltanto il “tempo davanti allo schermo”) senza comprendere il contesto, lo scopo e il valore delle attività digitali.
- Sostenere lo sviluppo del pensiero critico sulle relazioni e i contenuti online.
- Creare routine e spazi familiari che bilancino attività digitali e faccia a faccia, favorendo esperienze diverse.

10. ADOTTARE STRATEGIE EFFICACI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO

Raccomandazione:

Combinare una supervisione adeguata con conversazioni educative per promuovere alfabetizzazione digitale e autoconsapevolezza.

Suggerimenti operativi:

- Puntare sullo sviluppo della motivazione interna e dell'autoregolazione, più che su controlli esterni, così che i/le propri/e figli/e possano fare scelte autonome e sane.
- Evitare di attribuire la responsabilità esclusivamente a figli/e quando emergono difficoltà: considerare anche dinamiche familiari, fattori ambientali e condizioni sistemiche che influenzano i comportamenti digitali.

ASAP - RACCOMANDAZIONI CHIAVE

**PER I SOGGETTI
PORTATORI DI
INTERESSE E LE
ISTITUZIONI**

PER I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E LE ISTITUZIONI

1. CREARE QUADRI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER L'EDUCAZIONE DIGITALE

Raccomandazione:

Sviluppare politiche nazionali coerenti e unificate che allineino i processi di digitalizzazione con gli obiettivi educativi, superando direttive contraddittorie sull'uso della tecnologia nei contesti scolastici.

Suggerimenti operativi:

- Definire quadri di riferimento chiari che offrano indicazioni coerenti a scuole, famiglie e comunità sul ruolo della tecnologia nell'educazione.
- Risolvere i conflitti tra politiche che da un lato promuovono l'educazione digitale e dall'altro limitano l'accesso ai dispositivi, adottando approcci che massimizzino i benefici e riducano i rischi.
- Elaborare linee guida adattabili che uniscano principi chiari e flessibilità locale, così da rispondere ai diversi bisogni delle comunità.
- Istituire meccanismi formali di consultazione continua che coinvolgano educatori/educatrici, famiglie, minori, esperti/e di educazione digitale e altre organizzazioni.

2. DEFINIRE STANDARD CURRICOLARI COMPLETI E PROGRESSIVI

Raccomandazione:

Integrare in modo obbligatorio i temi chiave dell'educazione digitale nei curricula nazionali, con obiettivi progressivi a partire dalla scuola primaria.

Suggerimenti operativi:

- Creare standard di competenza digitali chiari e adeguati all'età, che avanzino dalle operazioni di base fino alle capacità critiche più complesse.
- Dare priorità alle competenze critiche e non solo tecniche: alfabetizzazione mediatica, etica digitale, privacy, valutazione dell'informazione.
- Bilanciare abilità tecniche e cittadinanza digitale, garantendo pari importanza alla competenza digitale e ai comportamenti etici online.
- Sostenere iniziative che integrino dimensioni socio-emotive e metacognitive dell'uso dei media digitali.

PER I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E LE ISTITUZIONI

3. SOSTENERE LO SVILUPPO PROFESSIONALE DI CHI OPERA IN CONTESTI EDUCATIVI

Raccomandazione:

Garantire finanziamenti adeguati e continui e un supporto strutturato per la formazione del personale educativo, attraverso aggiornamento professionale e reti di collaborazione.

Suggerimenti operativi:

- Rendere l'educazione digitale una componente obbligatoria della formazione iniziale degli/delle insegnanti.
- Allocare risorse per l'aggiornamento regolare del personale scolastico, rispondendo alla rapida evoluzione tecnologica.
- Istituire figure specialistiche e coordinamenti dedicati all'educazione digitale nelle scuole e nei territori.
- Finanziare piattaforme e programmi che facilitino la condivisione di pratiche efficaci tra scuole e territori.
- Coinvolgere esperti/e esterni/e per fornire formazione, risultati di ricerca e orientamento basato su evidenze.

4. PROMUOVERE PROGRAMMI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ

Raccomandazione:

Istituire programmi gratuiti di educazione digitale per le famiglie e centri di alfabetizzazione digitale di comunità per colmare il divario tra competenze familiari e uso avanzato della tecnologia da parte dei/delle minori.

Suggerimenti operativi:

- Prevedere programmi di educazione digitale familiare come parte dei processi di iscrizione o accoglienza scolastica.
- Finanziare centri comunitari per la formazione digitale accessibili ad adulti e famiglie.
- Sviluppare iniziative per il benessere digitale familiare, promuovendo abitudini sane e informate.
- Favorire partenariati tra scuole, famiglie, comunità e settore tecnologico.
- Promuovere responsabilità condivise e partecipazione significativa nella definizione delle politiche educative.

PER I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E LE ISTITUZIONI

5. PROMUOVERE EQUITÀ, ACCESSO E RISORSE CULTURALMENTE INCLUSIVE

Raccomandazione:

Attuare programmi che affrontino le disparità nell'accesso alla tecnologia e nelle competenze digitali, garantendo risorse linguisticamente e culturalmente adeguate.

Suggerimenti operativi:

- Garantire accesso universale alla tecnologia e alla formazione, considerando situazioni familiari molto diverse tra loro.
- Sviluppare soluzioni calibrate che tengano conto di differenze socioeconomiche, culturali e di accesso tecnologico.
- Fornire risorse multilingue e culturalmente pertinenti per raggiungere efficacemente diverse comunità.
- Sostenere le scuole meno dotate con fondi aggiuntivi e programmi specifici.
- Assicurare accessibilità delle risorse in più lingue e formati, tenendo conto dei diversi livelli di competenza digitale.

6. RAFFORZARE SICUREZZA ONLINE, PREVENZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DELLE PIATTAFORME

Raccomandazione:

Stabilire normative complete e basate su evidenze per un uso responsabile dei media digitali, garantendo trasparenza e responsabilità da parte delle piattaforme tecnologiche.

Suggerimenti operativi:

- Definire standard di sicurezza online con protocolli chiari per prevenzione, segnalazione e risposta all'esposizione a contenuti dannosi.
- Regolare l'accesso ai contenuti nelle scuole secondo linee guida fondate sulla ricerca.
- Richiedere che le aziende tecnologiche abbiano una presenza legale e operativa nei Paesi interessati.
- Istituire autorità indipendenti dedicate alla regolazione delle piattaforme social e digitali
- Sviluppare standard rigorosi che privilegino il benessere degli/delle utenti rispetto alle logiche di profitto.
- Introdurre obblighi di trasparenza che permettano a ricercatori/ricercatrici e educatori/educatrici di comprendere gli impatti delle piattaforme sui minori.

PER I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E LE ISTITUZIONI

7. INTRODURRE SISTEMI DI VALUTAZIONE E QUALITÀ

Raccomandazione:

Introdurre valutazioni regolari che misurino competenze digitali e comportamenti di cittadinanza digitale, assicurando risultati osservabili e misurabili.

Suggerimenti operativi:

- Creare strumenti di valutazione che misurino sia competenze tecniche sia competenze di cittadinanza digitale.
- Sviluppare sistemi di raccolta dati per monitorare comportamenti digitali, sviluppo socio-emotivo e risultati accademici.
- Creare meccanismi di feedback che permettano ai diversi attori di segnalare sfide e buone pratiche.
- Assicurare che le politiche rimangano aggiornate rispetto ai cambiamenti reali attraverso monitoraggi continui.

8. SOSTENERE RICERCA, EVIDENZE E CAMPAGNE PUBBLICHE

Raccomandazione:

Finanziare ricerche longitudinali sull'efficacia dell'educazione digitale e promuovere campagne di informazione basate su evidenze, contrastando percezioni errate e panici morali.

Suggerimenti operativi:

- Investire in ricerche approfondite che monitorino nel tempo gli effetti delle diverse strategie di educazione digitale.
- Basare le decisioni politiche su dati solidi e analisi sistematiche.
- Promuovere campagne pubbliche basate su evidenze per contrastare miti e idee errate sui media digitali.
- Fornire a famiglie e comunità informazioni accurate e aggiornate.
- Contrastare narrazioni semplicistiche riconoscendo insieme opportunità e sfide.

PER I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE E LE ISTITUZIONI

9. FAVORIRE COLLABORAZIONE MULTISTAKEHOLDER E GOVERNANCE PARTECIPATA

Raccomandazione:

Istituire consigli e tavoli consultivi sull'educazione digitale e promuovere collaborazioni tra settore pubblico, scuole, famiglie e comunità, garantendo la partecipazione significativa dei/delle minori.

Suggerimenti operativi:

- Creare consigli che includano educatori/educatrici, famiglie, studenti/studentesse, esperti/e tecnologici/e e specialisti/e dello sviluppo.
- Promuovere collaborazioni con il settore tecnologico mantenendo una supervisione pubblica degli obiettivi educativi.
- Garantire la partecipazione reale dei/delle minori ai processi decisionali.
- Incentivare collaborazioni internazionali e scambi tra Paesi su educazione digitale e sicurezza online.
- Aggiornare regolarmente le politiche educative in base alla ricerca e all'evoluzione tecnologica.

10. GARANTIRE SOSTENIBILITÀ E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Raccomandazione:

Assicurare continuità e sostenibilità alle iniziative di alfabetizzazione digitale tramite finanziamenti adeguati, impegno istituzionale e adattamento costante ai cambiamenti tecnologici e sociali.

Suggerimenti operativi:

- Stabilire meccanismi di revisione periodica delle politiche per rispondere ai rapidi cambiamenti tecnologici.
- Costruire quadri normativi capaci di adattarsi a nuove sfide e opportunità.
- Garantire finanziamenti continuativi per tutte le iniziative e i servizi legati all'educazione digitale.
- Sostenere strutture istituzionali che favoriscano lo sviluppo professionale e l'evoluzione dei programmi.
- Rendere disponibili risorse gratuite e accessibili, tra cui strumenti per le famiglie, materiali didattici e risorse per minori adeguate all'età.

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

ASAP

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

**ASAP – RACCOMANDAZIONI CHIAVE PER SCUOLE, FAMIGLIE, SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE
E ISTITUZIONI
2025**